

COMUNITA' ENERGETICHE, AUTONOMIA PRIVATA E NUOVI BENI

20 ottobre 2022

Sala Lauree Rossa | Campus Luigi Einaudi | Lungo Dora Siena 100/A | Torino

9:00 Accoglienza, registrazioni e saluti istituzionali

9:30 - 12:30 *Le comunità energetiche: una visione interdisciplinare*

Introduce e modera **Björn Hoops** | University of Groningen - Marie Curie Fellow University of Turin

Lea Diestelmeier | University of Groningen

Enrico Giarmanà | Università di Catania

Alessandro Sciullo | Università di Torino - progetto COMETS

Chiara Candelise | Università Bocconi

Lunch break

15:00 - 17:00 *Le comunità energetiche e le sfide per il diritto privato*

Introduce e modera **Alessandra Quarta** | Università di Torino

Andrea Bucelli | Università di Firenze

Marisa Meli | Università di Catania

Ivan Libero Nocera | Università di Palermo

La sessione del mattino sarà in lingua inglese

Sarà possibile seguire il convegno da remoto collegandosi a questo indirizzo
<https://unito.webex.com/meet/alessandra.quarta>

Università di Torino
Dipartimento di Giurisprudenza

